

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

EFFECTOS COGNITIVOS DE LA FOTOBIMODULACIÓN EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DE PARKINSON.

*Alba Serrano-Cena
Universidad Autónoma de Coahuila*

RESUMEN

Las tecnologías están avanzando en el área médica y de la salud con el fin de mejorar las áreas de prevención, diagnóstico y tratamiento. En la disciplina de la neuropsicología, la fotobiomodulación es una herramienta no invasiva que favorece la mejora de las funciones cognitivas, el estado de ánimo, la fatiga mental y los déficits motores en personas con alguna enfermedad neurológica. El proceso biológico que realiza es a través de la proyección de un láser, cuya energía del fotón es absorbida por una enzima de la mitocondria de la célula, dando como resultado mayor oxigenación y energía a las neuronas. Este tratamiento ha mejorado las distintas anormalidades que se pueden presentar a nivel neuronal y cerebral las personas con enfermedades neurológicas. El objetivo de este trabajo es realizar un acercamiento a los resultados neuropsicológicos que tiene la fotobiomodulación sobre la cognición en los trastornos neurocognitivos debido a la enfermedad de Alzheimer y a la Enfermedad de Parkinson.

Palabras-clave: Neuropsicología, Fotobiomodulación, Cognición, Alzheimer, Enfermedad de Parkinson.

La Tecnología en la Salud

Las enfermedades neurodegenerativas continúan siendo motivo de estudio gracias al apoyo de las distintas terapias farmacológicas y no farmacológicas que se desarrollan para permitir la disminución de los síntomas de estas o, en el mejor de los casos, la erradicación de la enfermedad.

La tecnología también se ha puesto a favor de las necesidades de los sectores que trabajan en salud y bienestar, ayudando a los profesionales con técnicas innovadoras que permiten una mejora importante en las distintas intervenciones, principalmente en las que competen a la medicina. En el área de la psicología, especialmente en la neuropsicología, el apoyo de plataformas que facilitan la estimulación o la rehabilitación cognitiva, la telepsicología y el neurofeedback han permitido apoyar a los psicólogos mejorar las intervenciones de las personas con daños neurocognitivos y acercar las terapias para aquellas personas que, bien por tiempo, distancia o problemas físicos o de salud no podían acudir a una terapia.

En lo que refiere a la telepsicología, ha habido una mayor presencia tras la pandemia de COVID-19, donde se puso de manifiesto la importancia de las videollamadas o consultas en línea que permitían mantener el contacto entre los usuarios y los profesionales de la salud. En el área de la neuropsicología, también han estado muy presentes diferentes tecnologías que han permitido mejorar las distintas habilidades cognitivas afectadas en usuarios con alteraciones neuropsicológicas, desde el neurofeedback hasta diferentes plataformas de actividades de estimulación cognitiva.

Existen algunas técnicas no invasivas muy conocidas en el área, como son la estimulación eléctrica transcraneal y la estimulación magnética transcraneal. En ambas podemos observar una mejora clínica de los procesos de desregulación emocional, como depresión, ansiedad y estrés, además de otras patologías como adicciones, tinnitus, dolor crónico, enfermedades vasculares, enfermedades degenerativas y mejoras en personas sanas.

Otro de los avances en tecnología es la fotobiomodulación, que se conoce como una terapia no invasiva que, a través de la proyección de un láser, repara las distintas anomalías que las neuronas pueden tener durante el curso de una enfermedad, mostrando mejoras de los síntomas, además de influir en la mejora con carácter preventivo y en el estado de ánimo (Cheung et al., 2023).

El objetivo de este artículo es realizar un acercamiento a los estudios existentes sobre los distintos métodos de fotobiomodulación y cómo influye positivamente en la

cognición en la enfermedad de Alzheimer y la Enfermedad de Parkinson en la población adulta mayor.

Fotobiomodulación

La fotobiomodulación es un tratamiento no invasivo que se inició alrededor de los años sesenta, conocido en aquel momento como terapia láser de bajo nivel, que se proyecta sobre las neuronas, pudiendo o no estar afectadas por alguna patología que genere neuroinflamación celular y afecte al buen funcionamiento de las neuronas. En los últimos años, la fotobiomodulación está tomando auge en el restablecimiento de las estructuras de la neurona, permitiendo su funcionalidad, mejorando los circuitos cerebrales y disminuyendo los síntomas psicológicos y neurocognitivos que se estén presentando (Cheung et al., 2023).

La fotobiomodulación utiliza la energía del fotón de la luz para regular algunas funciones fisiológicas que pueden estar alteradas en el ser humano. El láser penetra hacia diferentes órganos, como es el cerebro, y los fotones son absorbidos por las mitocondrias de cada célula, generando una energía que cambia los organismos y las células. La energía generada a partir de la absorción de fotones por las mitocondrias celulares modifica los microambientes de los organismos para proporcionar la capacidad de tratar enfermedades o estados patológicos, mejorando los resultados de los síntomas de las enfermedades y patologías que pueda tener una persona.

Existen diferentes técnicas en las que se puede realizar la terapia de fotobiomodulación. La fotobiomodulación transcraneal se aplica sobre nuestro cráneo; en la fotobiomodulación intranasal se proyecta el láser hacia las estructuras cerebrales del lóbulo frontal a través de las fosas nasales; y la fotobiomodulación térmica, la más conocida, se interviene sobre distintas partes del cuerpo.

Cognición

La cognición surge de un proceso neurológico del sistema nervioso central que permite la adaptación al medio y el aprendizaje de nuevas habilidades. Esto sucede gracias a distintos dominios, como son la memoria, la atención, las habilidades ejecutivas, las habilidades prácticas y visuoespaciales, y el lenguaje. Las alteraciones de estas funciones cognitivas pueden afectar al desempeño laboral, académico, social, familiar y personal del individuo. Cuando suceden estos cambios, es debido alguna anormalidad cerebral que implica la afectación de las neuronas y los circuitos neurales relacionados con estas funciones mentales y/o cognitivas.

Estos cambios fisiológicos y del comportamiento son secundarios a distintas patologías. El traumatismo craneo encefálico, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de Alzheimer o la Enfermedad de Parkinson afectan directamente a las neuronas, generando patrones de comportamientos erráticos que van dificultando progresivamente la adaptación y la autonomía al medio. Afortunadamente, se han observado cambios neurocognitivos en la aplicación de las terapias de fotobiomodulación en personas con demencia (Saltmarche et al., 2017).

Fotobiomodulación y Enfermedad De Alzheimer

En el caso de la enfermedad de Alzheimer, es sabido que se caracteriza por la presencia de proteína Tau y placas β -amiloide (Beta-amiloide). En algunos estudios de laboratorio con animales se ha observado, tras la aplicación de espectroscopía de infrarrojo cercano en veinte sesiones, que disminuía el número de placas β -amiloide de la corteza cerebral y en el hipocampo.

Un estudio realizando a personas entre 40 y 80 años con enfermedad de Alzheimer mostró mejoras en las escalas neurocognitivas tras la realización de una intervención de 28 sesiones de fotobiomodulación con una duración de 6 minutos cada una (Berman et al., 2017). Los resultados pilotos mostraron una mejora de las funciones ejecutivas y la evocación de la memoria verbal, evaluadas en las escalas Mini Mental State Examination (MMSE) y la Escala de evaluación de la Enfermedad de Alzheimer – Subescala Cognitiva (ADAS-COG).

En algunos estudios para la prevención de enfermedad de Alzheimer, se ha observado que, en fases preclínicas de la enfermedad, se puede estar expuesto a proteína Tau y placas β -amiloide en áreas del lóbulo frontal, aunque todavía no se muestren síntomas de comportamiento y de memoria características de la enfermedad. En estos casos, una intervención en esas mismas áreas podría mejorar la ralentización de las consecuencias cognitivas de la enfermedad. De hecho, un estudio realizado con terapia láser de bajo nivel en 30 adultos mayores sanos dirigida al lóbulo frontal mostró que aquellos que recibieron una sesión de fotobiomodulación por un total de 7.5 minutos mejoraron la fluencia de forma significativa, reportando que, en ocasiones, con una sola sesión se puede mejorar de forma significativa el desempeño cognitivo de alguna función específica (Chan et al., 2019).

Fotobiomodulación y Enfermedad de Parkinson

La fotobiomodulación también se ha reportado como un tratamiento con efectos beneficiosos en los síntomas clínicos de la Enfermedad de Parkinson, como son la

cognición, la movilidad, el equilibrio y las habilidades motoras finas. Un estudio longitudinal de una intervención de doce semanas que incluía la fotobiomodulación transcraneal, nasal y transdérmica en pacientes entre 60 y 80 años recién diagnosticados de Parkinson mostró mejoras a lo largo de todo el proceso de intervención (Liebert et al., 2021).

Un primer grupo de pacientes recibió sesiones durante las primeras 12 semanas de su diagnóstico, los cuales fueron reduciendo en número de sesiones de 3 a 1 sesión por semana. Un segundo grupo recibió la misma intervención, pero después de 14 semanas de su diagnóstico. Después, se mantuvieron las sesiones hasta 40 y 25 semanas, respectivamente. En ambos grupos se pudo observar desde el inicio una mejora de los resultados, siendo significativos para la cognición en comparación con la línea base.

Por otro lado, también existen estudios que refieren la fotobiomodulación como una técnica complementaria para realizar en personas con esta patología. Un estudio con 40 personas con Enfermedad de Parkinson que recibían su tratamiento físico mostró que aquellos que acompañaban sus terapias convencionales con fotobiomodulación mejoraron los síntomas físicos más que los cognitivos; incluso pasado un mes de la finalización de las sesiones de intervención (Peci et al., 2023). Estos resultados podrían ser esperanzadores si lo vemos desde un enfoque de prevención, ya que la Enfermedad de Parkinson puede mostrar un deterioro cognitivo a lo largo del tiempo después de 10 o 15 años, hasta desarrollar un trastorno neurocognitivo.

Conclusiones

Los avances tecnológicos permiten actuar de forma más precisa sobre los procesos fisiopatológicos de las enfermedades. En este caso, la fotobiomodulación impacta directamente en el funcionamiento de las células para favorecer mecanismos que ayuden a su recuperación y, como consecuencia, a la mejora de la funcionalidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas afectadas.

Las dos mayores patologías neurodegenerativas en la población adulta mayor son la enfermedad de Alzheimer y la Enfermedad de Parkinson y los resultados de los estudios mencionados, que fueron realizados con fotobiomodulación en esta población sugieren una mejora en las capacidades cognitivas y también en la clínica motora en la Enfermedad de Parkinson.

La fotobiomodulación presenta una propuesta de intervención novedosa y complementaria a las convencionales, como la estimulación cognitiva y la rehabilitación

física. Incluso, se ha observado que con una sesión puede mostrar efectos sobre la cognición en personas con enfermedades neurodegenerativas.

En conclusión, estos resultados pueden ser esperanzadores para el inicio de la implementación de la fotobiomodulación en centros, hospitales y clínicas de bienestar que atiendan a personas con alguna enfermedad neurodegenerativa o sanas. Favorecer la mejora y recuperación de células para ralentizar la fase preclínica de las personas que puedan llegar a padecer alguna enfermedad de Alzheimer o de Parkinson es esperanzador para la población y también para los profesionales de la salud.

BIBLIOGRAFÍA

- Berman, M., Halper, J. P., Nichols, T. W., Jarrett, H., Lundy, A., & Huang, J. H. (2017). Photobiomodulation with Near Infrared Light Helmet in a Pilot, Placebo Controlled Clinical Trial in Dementia Patients Testing Memory and Cognition. *J Neurol Neurosci.*, 8(1), 209–226. <https://doi.org/10.21767/2171-6625.1000176>.
- Chan, A. S., Lee, T. L., Yeung, M. K., & Hamblin, M. R. (2019). Photobiomodulation improves the frontal cognitive function of older adults. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 34(2), 369–377. <https://doi.org/10.1002/gps.5039>
- Cheung, M. C., Lee, T. L., Sze, S. L., & Chan, A. S. (2023). Photobiomodulation improves frontal lobe cognitive functions and mental health of older adults with non-amnesic mild cognitive impairment: Case studies. *Frontiers in Psychology*, 13(January), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1095111>
- Liebert, A., Bicknell, B., Laakso, E. L., Heller, G., Jalilitabaei, P., Tilley, S., Mitrofanis, J., & Kiat, H. (2021). Improvements in clinical signs of Parkinson's disease using photobiomodulation: a prospective proof-of-concept study. *BMC Neurology*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12883-021-02248-y>
- Peci, F., Pica, R., & Peci, S. (2023). If Light Could Help: The Use of Transcranial Photobiomodulation in Parkinson's Disease. A Controlled Clinical Study. *Journal of Neurology and Experimental Neuroscience*, 9(1), 30–38. <https://doi.org/10.17756/jnen.2023-105>
- Saltmarche, A. E., Naeser, M. A., Ho, K. F., Hamblin, M. R., & Lim, L. (2017). Significant Improvement in Cognition in Mild to Moderately Severe Dementia Cases Treated with Transcranial Plus Intranasal Photobiomodulation: Case Series Report. *Photomedicine and Laser Surgery*, 35(8), 432–441. <https://doi.org/10.1089/pho.2016.4227>